

A PRESENÇA FEMININA NO SETOR LOGÍSTICO: UMA PERCEPÇÃO FATECANA

Adriana dos Anjos Ferreira, Faculdade de Tecnologia da Zona Leste, adrianjos43@gmail.com

Aline Ferrari, Faculdade de Tecnologia da Zona Leste, alineferrari63@gmail.com

Regiane de Fatima Bigaran Malta, Faculdade de Tecnologia da Zona Leste, regiane.malta@fatec.sp.gov.br

João Roberto Maiellaro, Faculdade de Tecnologia da Zona Leste, joao.maiellaro@fatec.sp.gov.br

RESUMO. A mulher tem papel fundamental no desenvolvimento da história humana. Como ser social inserida no mercado de trabalho sua trajetória e evolução ao longo dos anos é notável. O setor logístico torna-se para organizações, estrutura-chave de diferencial competitivo. A crescente evolução e inovação do setor, resulta no aumento da participação das mulheres no setor logístico, visto por muito tempo como prioritariamente masculino. Esse artigo tem como objetivo geral mapear percepções dos alunos do curso de logística das Faculdades de Tecnologia do Centro Paula Souza - FATECs, sobre a atuação das mulheres no setor logístico. Utilizou-se como metodologia pesquisa descritiva com abordagem quali-quantitativa, com levantamento dos dados coletados por meio de formulário estruturado. Os resultados alcançados indicam progressão na quebra de paradigma com redução nas discriminações de gênero presentes na área logística, destacando o avanço das mulheres na busca do aperfeiçoamento profissional e igualdade de gênero no mercado de trabalho logístico.

Palavras-chave. *Logística, Mulheres, Mercado de trabalho, Fatec*

ABSTRACT. Women play a fundamental role in the development of human history. As a social being inserted into the labor market, her trajectory and evolution over the years is remarkable. The logistics sector has become a key competitive differential structure for organizations. The growing evolution and innovation of the sector results in the increased participation of women in the logistics sector, seen for a long time as primarily male. This article aims to map the perceptions of students of the logistics course of the Faculdades de Tecnologia do Centro Paula Souza - FATECs, about the role of women in the logistics sector. In order to reach the objective, a descriptive research methodology was used a quali-quantitative approach, by means of a survey of the data collected through a structured form carried out among students of logistics courses. The results achieved indicate progression in breaking the paradigm with a reduction in gender discrimination present in the logistics area, highlighting the advancement of women in the search for professional improvement and gender equality in the logistics job market.

Keywords. *Logistics, Women, Labor market, Fatec*

1. INTRODUÇÃO

O setor logístico é tema central no planejamento estratégico das empresas de qualquer porte que visam agilidade e diferencial competitivo em seus processos, e essa transição resulta na ampliação do mercado de trabalho. O termo logística, é denominado no mundo empresarial como a atividade que oferece produtos, serviços e artigos comerciais com rapidez, baixo custo e satisfação aos clientes (KOBAYASHI, 2000).

A atuação feminina no setor logístico aumentou nos últimos anos. O mercado em uma área tradicionalmente masculina as mulheres vêm obtendo novas conquistas e espaços. A busca por equidade de direitos é almejada pelas mulheres ao longo da história: direito a educação; direitos trabalhistas; direitos e representatividade política; liberdade civil; direito reprodutivo assim como integridade física

e mental. Em 2021 completou 142 anos que as brasileiras conseguiram acesso aos cursos universitários, apenas 60 anos que mulheres casadas não precisam de autorização do marido para ingressar no mercado de trabalho. Os desafios seguem sendo superados para as conquistas das mulheres na sociedade. Profissionais do gênero feminino ocupam cada vez mais cargos elevados em empresas, inserindo-se de forma consistente nas mais diversas áreas, resultado também do aumento ao acesso as universidades. A presença da mulher na economia brasileira se deve a confiança para assumir suas capacidades e lidar com as diversas situações ocupacionais a fim de obter credibilidade e sucesso na sua vida profissional mesmo em contextos difíceis na sua trajetória.(RABELLO, 2013).

Mulheres brasileiras são em média mais instruídas que os homens, destacando a diferença de percentual para o nível superior, onde as mulheres registraram uma taxa de 29,7%, contra 21,5% dos homens e entre a faixa de 18 a 24 anos, cerca de 38% mais chances de estar frequentando ou já ter terminado o ensino superior do que um homem da mesma faixa etária, mas ainda são minoria em cursos de graduação nas áreas ligadas a ciências exatas e a esfera de produção (IBGE, 2019).

Mediante o exposto, esse estudo tem como objetivo geral mapear as percepções dos alunos do curso de Logística das Fatecs sobre a atuação da mulher no setor, a fim de responder a seguinte pergunta de pesquisa: Atualmente as mulheres ganharam espaço no mercado de trabalho na área de logística?

Esse artigo está dividido em 5 partes: Introdução, apresentando as linhas gerais do artigo; a Fundamentação Teórica, trazendo o conceito de logística, perfil dos profissionais, mercado de trabalho com foco no gênero feminino e História da FATEC; Matérias e Métodos, expondo a abordagem utilizada para levantamento da pesquisa; Resultados e Discussões, trazendo o contexto do curso de Logística da FATEC-ZL, entrevista com um coordenador do curso de Logística e pesquisa realizada com os estudantes e por fim a conclusão.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 CONCEITO DE LOGÍSTICA

Logística pode ser definida como o método de planejamento, implementação e controle do fluxo eficiente e eficaz de matérias-primas, estoque em processo, produtos acabados, desde o ponto de origem até o ponto de consumo, com o objetivo de atender de melhor forma as exigências dos clientes BALLOU (2001). Gomes e Ribeiro (2004) salientam que a logística é um meio de gerir com estratégia a aquisição, movimentação e o armazenamento de materiais, peças e produtos acabados. Utilizando os canais de marketing, como um modo de potencializar a lucratividade atual e futuras, oferecendo atendimento dos pedidos a baixo custo.

Como afirmam Rosa e Moraes (2011) a logística também pode ser referida como a colocação do produto certo, na quantidade certa, no lugar certo, no prazo certo, com a quantidade, documentação, custos sendo feitos na melhor forma possível acarretando o em um custo menor, agregando valor aos produtos e dando resultados para ambos os lados clientes e acionistas. A logística também é definida como atividade que distribui o produto certo, com quantidades e condições de forma eficiente, para o cliente correto, com o custo adequado (LANGLEY JR, RUTNER, 2000).

Também se qualifica como cadeia de suprimentos, ou seja, um fluxo de processos integrados de uma cadeia, desde o ponto de origem até o ponto de consumo, para os fornecimentos de produtos, serviços

e informações com valor agregado aos clientes e outros públicos de interesse (NOVAES, 2001).

O setor logístico passou de coadjuvante para tema central do planejamento estratégico nas empresas de qualquer porte que visam agilidade e diferencial em seus processos, e esta transição resulta na ampliação no mercado de trabalho “O processo logístico vai muito além de transportes ou armazenagem de matérias” (BORGES, 2019. p.492).

Os profissionais dessa área que atuam ou querem atuar, precisam de um forte conhecimento aplicado a prática, sólida base teórica, visão ampla da estrutura organizacional, foco no cliente, competência de negociação, experiência e capacidade para liderar, motivar pessoas e ainda inglês fluente para as necessidades de contratos com empresas internacionais (BORGES, OLIVEIRA, 2019).

Dentre as diversas funções dos profissionais da área estão: tomada de decisões de curto, médio e longo prazos, de acordo com sua área de atuação, nos níveis operacional, tático ou estratégico. Suas decisões decorrem em várias esferas, como por exemplo: a carga a ser carregada e transportada, definindo a melhor rota a ser tomada ou obtenção de frota; á decisões de estoque a serem mantidos de acordo com a demanda (BORGES, 2019).

2.2. PERFIL DOS PROFISSIONAIS DE LOGÍSTICA

Atualmente, em um mercado de trabalho em grande expansão e com o ambiente de grande competitividade no âmbito profissional. “As empresas buscam perfis específicos e especializados na administração de processos logísticos” (MARQUES, 2013. p.11).

Na intensificação da globalização, ocorrendo o aumento do nível de exigências dos clientes e consumidores, fatores como o menor ciclo de vida dos produtos entre outros, induzem as organizações a desenvolverem competências inovadoras com o objetivo de manter clientes (CARVALHO, 2016).

Uma boa logística gera cada vez mais vantagens competitivas “somente nos últimos anos organizações empresariais vieram a reconhecer o impacto vital que a gestão da logística pode ter na conquista da vantagem competitiva” (CHRISTOPHER, 2012, p.2).

Aumenta-se os investimentos e necessidades de desenvolvimento do setor, ao que tudo indica que um dos principais problemas será a escassez de gestores em logística e cadeia de suprimentos, sendo necessária uma mudança nos profissionais que já atuam na área e naqueles que ainda estão em formação (VILELA, 2015).

De acordo com Christopher (1997) e Carvalho (2015) com essa mudança e necessidade por profissionais mais qualificados, o mercado de trabalho e organizações obrigam os profissionais a buscarem melhorar seus perfis, para assim acompanharem a evolução, inovando na mesma velocidade e até superando as exigências do mercado. Essa transformação na parte profissional exige a busca definitiva por conhecimentos técnicos, teóricos práticos, além da busca de ensinamentos interdisciplinares, que levem ao conhecimento de vários setores da empresa, analisar os processos e vislumbrar sempre os níveis de custos os mantendo baixos, com a melhoria da qualidade e a garantia dos prazos de entrega (CARVALHO; LINCROS, 2017).

O profissional moderno para ter destaque no mercado de trabalho atual na área de logística, necessita de comprometimento, saber liderar equipes, ser analítico, assumir riscos com responsabilidade (CARVALHO, 2015). Além dessas qualidades devem dispor de conhecimentos de matemática financeira, custos, estatísticas, pesquisa operacional e ferramentas da gestão da qualidade e gestão de cadeia de suprimentos.

Neves (2007) e Carvalho (2017) indica que grandes empresas necessitarão de ótimos profissionais, nos níveis operacional, tático e estratégico, possibilitando o progresso de uma hierarquia completa de cargos, contendo desde um estagiário ou trainee a um Diretor ou Vice- Presidente de logística.

A dimensão da área logística supera os limites de atividades de transporte e distribuição e se estendendo ao PPCP (Programação e controle da produção), Gestão do Pedido do Cliente, Gestão de Compras, Gestão dos Estoques, Movimentação e Armazenagem, Logística Estratégica, Gestão dos Transportes, gerando mais possibilidades para os futuros profissionais de logística.

O setor logístico oferece grande variedade de carreiras que podem oferecer bons lucros e sucesso profissional. Tratando-se de uma área altamente estratégica e que cada vez mais está sendo explorada ao longo dos anos, visando resultados de redução de custo e maior produtividade. É possível listar alguns dos principais cargos do setor logístico (Tabela 1).

Tabela 1: Perfil de cargos no setor de logística

Cargos	Função
Diretor de supply chain (Cadeia de Suprimentos)	Dirigir e fazer o planejamento do setor logístico da empresa incluindo as áreas de transporte, aquisição e armazenagem de matérias-primas, máquinas, equipamentos e serviços gerais.
Gerente de compras	Planejar e controlar a compra de materiais e equipamentos de acordo com a necessidade da empresa, com o objetivo de obter melhores compras e qualidade de insumos.
Gerente de planejamento	Controlar e planejar as etapas do ciclo produtivo da organização, garantindo que todas as operações e processos sejam efetuados com o menor custo e desperdício possível.
Gerente de logística	Planejar, controlar e avaliar os meios de transporte, atestando sua eficiência e respeitando os prazos de entrega.
Analista de logística	Analisar o desenvolvimento dos estudos para desenvolver alternativas, com o objetivo de adequar os prazos e reduzir custos.

Fonte: Adaptado, CARGOX, (2018)

No mercado de trabalho há diversos subsistemas na área de logística, que planejam, controlam, analisam os processos de compras, elaboram previsões de demanda; controlam o estoque, verificam o desempenho da empresa usando da tecnologia para diminuir custos e outros que cuidam somente dos transportes, embalagens, processamento de pedidos, armazenagem como consequência uma cadeia logística com objetivo de melhorar a eficiência e eficácia das organizações.

2.3. MERCADO DE TRABALHO

As duas Grandes Guerras Mundiais I (1914-1918) e II (1939-1945) são marcos históricos da situação que o mundo enfrentava – a falta de mão de obra de homens, como cita Reis e Aquino (2010) estas guerras foram fator de grande influência sobre o trabalho das mulheres pois enquanto os homens eram convocados, elas precisaram tomar as rédeas para manter sua família. Além da necessidade da

continuidade da produção de armamentos, alimentos e vários itens indispensáveis aos soldados e a população em geral, as mulheres foram contratadas para suprir esta necessidade, e mesmo com o fim da guerra continuaram sendo alternativas devido a muitos dos homens não voltarem ou tornarem-se incapacitados para o trabalho. (REIS; COSTA, 2014).

Com a consolidação do capitalismo, o desenvolvimento trazido pela Revolução Industrial com o surgimento das máquinas, o trabalho das mulheres foi bastante utilizado. Era uma alternativa barata aos empresários pois devido as necessidades da época elas aceitavam salários inferiores, jornadas de trabalho de 14 a 16 horas por dia, muitas vezes sem condições mínimas de segurança. Juntando-se a esta nova fase de mulher operária acrescenta-se o cuidado dos filhos e os afazeres domésticos que continuavam sob a responsabilidade feminina. Este quadro custou as mulheres uma trajetória de submissão e pobreza. (PINTO MARTINS, 2008).

De fato, é visível uma lacuna no emprego de mão-de-obra masculina e feminina, sendo de forma frequente que as mulheres fazem dois terços do trabalho mundial e recebem 10% dessa renda (NIGAN, 2010). No Brasil a inserção da mulher no mercado de trabalho também acompanhou os processos de industrialização e urbanização, levando as mulheres brasileiras a ocupar posições que não necessitavam de qualificação específica, sendo requisitadas para exercer trabalhos precários com baixa remuneração e pouca proteção social. (BORGES, 2015).

A partir da década de 70, as políticas de equidade de gênero começaram a tomar força e relevância, através dos movimentos feministas, fazendo com que grande parte das mulheres comecem a pensar a respeito de seu papel na sociedade, que poderiam buscar e lutar por sua liberdade, pelo direito de ir e vir, de tomar as suas próprias decisões (GONÇALVES, 1974). Ao longo da história as mulheres brasileiras conseguiram importantes conquistas sociais (Figura 1).

Figura 1: Linha do tempo participação das mulheres na sociedade

Fonte: Autoras (2021)

Em 2027 completará dois séculos que as mulheres conseguiram o direito e acesso a educação, podemos afirmar que esta oportunidade foi levada a sério pois atualmente segundo dados apontados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, através do PNAD 2019 (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicilio Continua) especificamente na faixa etária de 25 a 34 anos as mulheres se destacam com

25,10% com nível superior completo contra 18,30% dos homens, contrastando com as estatísticas da faixa etária de 65 anos ou mais onde as mulheres alcançam 9,5% contra 10,80% dos homens.

As mulheres buscam capacitação profissional para conquistar maior acesso aos setores da economia e melhores remunerações pelas atividades exercidas. Esse aumento da escolaridade entre as mulheres é um dos motivos do crescimento da presença feminina em setores antes visto como predominantemente masculinos (ENTSCHER,2021)

“A logística está mudando! O setor deixou de ser braçal e passou a ser uma logística voltada para inteligência, acredito que isso aumentou consideravelmente a participação das mulheres na área, principalmente gerenciamento de processos, áreas estratégicas etc.” (TERRA, 2021. p.1).

2.4. HISTÓRIA FATEC

As instituições foram criadas pelo decreto-lei de 6 de outubro de 1969, na gestão do governador Roberto Costa de Abreu Sodré (1967 – 1971), com objetivo de inserir de forma gradativa rede de cursos superiores de tecnologia com duração de dois e três anos (FATEC, 2021).

Em 1970, começou a ser chamado de Centro Estadual de Educação Tecnológica de São Paulo (CEET), com três cursos na área de Construção Civil (Movimento de Terra e Pavimentação, Construção de Obras Hidráulicas e Construção de Edifícios) e dois na área de Mecânica (Desenhista Projetista e Oficinas). As primeiras foram instaladas nos municípios de Sorocaba e São Paulo, assim mudando seu nome novamente para Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza em 1973, realizando uma homenagem ao engenheiro e professor Antônio Francisco de Paula Souza. A instituição do Centro Paula Souza (CPS) com mais de 50 anos de sua fundação. Foi ampliada e se misturou com a história do ensino profissional e público do Estado de São Paulo. Em 1969, um dos objetivos foi criar e organizar os primeiros cursos superiores de tecnologia, criados os cursos as Fatecs se espalharam por toda cidade de São Paulo (FATEC, 2021).

Em 1969, o órgão nasceu com a missão de organizar os primeiros cursos superiores de tecnologia, mas no decorrer das décadas, se inseriu na educação de ensino em nível médio, assim expandindo o ensino em todas as regiões do Estado com as Fatecs e Etecs estando distribuídas em 74 unidades, com presença em 68 cidades paulistas. (CPS, 2021).

3. MATERIAIS E MÉTODOS

O método aplicado nesse estudo foi a pesquisa descritiva com abordagem quali-quantitativa. O método quantitativo e descritivo, de acordo com Neilpatel (2021) é um modelo que caracteriza, identifica comportamentos, tendências com o objetivo de descrever determinada população ou fenômeno. Para a obtenção dos resultados o estudo foi realizado por meio de pesquisa quantitativa aplicada aos estudantes de logística nas Fatecs e qualitativa com o uso de artigos que auxiliaram no histórico do papel da mulher socialmente e sua inserção no mercado de trabalho ao longo dos anos e análise documental, assim como entrevista semiestruturada com coordenador do curso de logística.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1. CURSO DE LOGÍSTICA NA FATEC

No Objetivo Geral do Curso de Logística conforme Projeto Pedagógico da Fatec Zona Leste (FATEC, 2021) disponível no site da instituição salienta:

“Propiciar a graduação de profissionais de Logística que possam contribuir para a inovação e melhoria de processos nas organizações, se anteciparem aos problemas, resolvendo-os e assim poder minimizar custos e maximizar benefícios da atividade econômica empresarial, dentro de perspectiva ética e sustentável dos negócios”.(CPS, 2021. p. 1).

Para alcançar este objetivo e suprir o mercado com profissionais/tecnólogos diferenciados, dinâmicos, capazes de exercer funções mais estratégicas e de liderança. Possui a seguinte grade curricular que está regulamentada na Resolução CNE/CP nº03/2002, destacada na Tabela 2, afim desenvolver nos estudantes conhecimentos, habilidades e atitudes para tornar-se um profissional com flexibilidade para lidar com todos os níveis dentro da organização, com visão estratégica e global, conhecimento em inglês, raciocínio lógico e tornar-se um agente de mudança promovendo quebra de paradigmas, combatendo maus hábitos, antigos mitos e vícios enraizados nas empresas.

Tabela 2: Grade curricular curso Tecnólogo em Logística

Curso Superior de Tecnologia em Logística Matriz Curricular					
1 Semestre	2 Semestre	3 Semestre	4 Semestre	5 Semestre	6 Semestre
Inglês I	Inglês II	Inglês III	Inglês IV	Inglês V	Inglês VI
Comunicação e Expressão	Espanhol I	Espanhol II	ELETIVA I Navegação Interior e Portos Marítimos	Inovação e Empreendedorismo	Comércio Exterior e Logística
Métodos para a produção de Conhecimento	Fundamentos da Gestão da Qualidade	Gestão de Produção e Operações	Fundamentos de Marketing	Projeto Aplicado à Logística	Gestão de Transporte de Carga e Roteirização
Administração Geral	Contabilidade	Gestão de Equipes	Gestão de Estoques	Gestão da Cadeia de Suprimentos	Tecnologia de Transportes
Logística	Matemática Financeira	Economia e Finanças Empresariais	Custos e tarifas Logísticos	Embalagens e Unitização	Transportes de Cargas Especiais 2
Calculo I	Calculo Diferencial e Integral	Gestão tributária nas operações logísticas	Sistemas de Movimentação e Transporte	Movimentação e Armazenagem	ELETIVA II Mobilidade Urbana
Informática básica	Estatística Aplicada à Gestão	Pesquisa Operacional	Métodos Quantitativos de Gestão	Simulação em Logística	Tecnologia da Informação Aplicada à Logística
Projeto Interdisciplinar I	Modalidade e Intermodalidade	Projeto Interdisciplinar III	Projeto Interdisciplinar IV	Projeto Interdisciplinar V	Projeto Interdisciplinar VI
	Projeto Interdisciplinar II				

Carga horária total do curso 2800 horas, sendo 2880 aulas # 2400 horas (atende Catálogo Nacional dos Cursos Superiores de Tecnologia - CNCST) + (240 horas de Estágio Curricular + 160 horas do Trabalho de Graduação);

Fonte: FATEC (2021)

As matérias que integram a grade curricular traz disciplinas específicas da área de logística, como Modalidade e Intermodalidade, Eletiva, Logística, Sistema de Movimentação e Transporte mescladas com disciplinas de Ciências Exatas como Cálculo; Estatística, Administração e ainda as disciplinas

ligadas a área de humanas focadas na Metodologia de Gestão evidenciando o compromisso de proporcionar ao estudante de logística conhecimento amplo e embasamento teórico para torná-lo um profissional com visão estratégica, pensamento criativo, relacionamento interpessoal, inteligência emocional e agilidade na tomada de decisões. Portanto esta junção e diversidade na estruturação da grade curricular proporciona os conhecimentos necessários para que os futuros tecnólogos em logística consigam ingressar com sucesso no mercado de trabalho.

4.1.1. PERFIL DOS ALUNOS

Perfil do tecnólogo em logística segundo projeto pedagógico Fatec-ZL:

Organizar, planejar, coordenar as movimentações físicas e de dados sobre as operações multimodais e intermodais de transportes. Especialista em armazenagem, distribuição, transporte e sobretudo no gerenciamento de pessoas a fim de proporcionar um fluxo otimizado ao longo de toda cadeia de suprimentos. Em compras identificar fornecedores, negociar e estabelecer padrões de recebimento, armazenagem, movimentação e embalagem de materiais. Responsável pelo inventário e gerenciamento estratégico dos estoques, sistema de abastecimento, programação, monitoramento do fluxo de pedidos, cálculo de custos de fretes e transbordos, sistemas de tráfego e gerenciamento de transportes urbano de carga e passageiros, que envolvam os modais rodoviário, ferroviário. (CPS, 2021. p. 1).

Tabela 3- Curso de Logística nas FATEC'S

Cursos de Logística Ministrados nas seguintes Fatec's	
Fatec Americana "Ministro Ralph Biasi"	Fatec Jundiaí "Deputado Ary Fossen"
Fatec Barueri "Padre Danilo José de Oliveira Ohl"	Fatec Lins "Prof. Antonio Seabra"
Fatec Bebedouro "Jorge Caram Sabbag"	Fatec Maua
Fatec Botucatu	Fatec Mogi das Cruzes
Fatec Bragança Paulista "Jornalista Omair Fagundes de Oliveira"	Fatec Baixada Santista "Rubens Lara"
Fatec Carpicuiba	Fatec São Jose dos Campos "Prof. Jessen Vidal"
Fatec Guaratinguetá "Prof. João Mod"	Fatec Zona Leste
Fatec Guarulhos	Fatec Zona Sul "Dom Paulo Evaristo Ams"
Fatec Jahu	

Fonte: Adaptado, FATEC, (2021)

4.2. ENTREVISTA

Foi realizada entrevista (Apêndice) com o coordenador do Curso Superior de Tecnologia em Logística da FATEC Zona Leste que possui 13 anos de experiência como professor e cinco anos como coordenador. A entrevista foi realizada com base em questões semiestruturadas elaboradas pelas autoras (Quadro 1), no dia 27 de outubro de 2021:

Quadro 1: Trecho entrevista com Coordenador

Questão	Entrevistado
1) O que está levando as mulheres a buscarem cada dia mais a educação profissional e tecnológica?	"Entendo que se trata do fenômeno da mulher ocupando espaços que até algum tempo atrás eram essencialmente masculinos. O número de mulheres que procuram os cursos de logística nas Fatecs é relevante."
2) Especificamente em logística você percebe este movimento de ingressantes do sexo feminino?	"Noto que a procura pelo curso de logística é bastante natural pelas mulheres. Numa estimativa cerca de 50% dos alunos aprovados no vestibular são mulheres."
3) Acredita que o mercado de trabalho está aberto e preparado para absorver estas profissionais?	"[...]" Vejo muitas alunas e egressas ocupando posições bastante importantes dentro do setor e portanto me parece que as oportunidades são iguais para homens e mulheres."

Fonte: Autoras,2021

Com a entrevista foi possível analisar que o entrevistado, sendo um profissional com ampla visão do universo logístico e educacional, afirma que as mulheres são profissionais com grandes possibilidades de ganhar, cada dia mais, relevância dentro do setor logístico e quebrar paradigmas no mercado de trabalho da área em relação ao gênero, possibilitando igualdade de oportunidades para ambos. É um incentivo para que todos os alunos possam continuar aprimorando-se e desenvolvendo seus potenciais acadêmicos e técnicos acreditando em um mercado de trabalho mais justo a fim de tornar-se realmente um profissional diferenciado.

4.3. PESQUISA

Questões formuladas e aplicadas através do Formulário Google Forms pelo período de 15 de setembro a 30 de setembro de 2021, direcionada aos estudantes do curso de logística da Fatec, com ênfase na Fatec-ZL -, foi possível alcançar o total de 208 alunos, voluntários, de ambos os sexos com intermédio de aplicativos de comunicação e divulgação na instituição. Computando os dados foi possível constatar que 118 estudantes do sexo feminino e 90 estudantes do sexo masculino, correspondendo respectivamente a 57% e 43% responderam à pesquisa.

Os gráficos abaixo são os resultados alcançados sobre as perguntas direcionadas que buscaram alcançar uma visão específica destes estudantes de logística onde evidenciou-se diversas percepções sobre o mercado de trabalho logístico,

Os gráficos 01 e 02 são os resultados alcançados sobre a pergunta direcionada, quanto a decisão por cursar logística:

Gráfico 1- Visão feminina, O que influenciou sua decisão por cursar logística?

Fonte: Autoras, 2021.

Gráfico 2- Visão masculina, O que influenciou sua decisão por cursar logística?

Fonte: Autoras, 2021.

Os gráficos 03 e 04 referem-se a questão sobre atividade ocupacional ou não dos estudantes no mercado de trabalho, se atuando ou não no setor logístico, segue dados alcançados:

Gráfico 3 – Visão masculina, Ocupação neste momento?

Fonte: Autoras, 2021.

Gráfico 4 – Visão feminina, Ocupação neste momento?

Fonte: Autoras, 2021

Afim de identificar o nível de dificuldades que estes alunos enfrentam para concluir a graduação, ingressar no mercado de trabalho, permanecer no segmento logístico, ganhar promoção após finalização da graduação, além da percepção da presença feminina no setor estabeleceu-se critério numérico de 0 a 5, onde 0 não há dificuldades e 5 ocorre muita dificuldade. Os dados alcançados observa-se nos gráfico 5 para sexo feminino e gráfico 06 para o sexo masculino.

Gráfico 5 - No seu ponto de vista mulheres, classifique o nível de dificuldade 0 a 5 onde 0 é pouco e 5 muito difícil das seguintes afirmações

Fonte: Autoras, 2021

Gráfico 6 - No seu ponto de vista masculino, classifique o nível de dificuldade 0 a 5 onde 0 é pouco e 5 muito difícil das seguintes afirmações

Fontes: Autoras, 2021

Os gráficos acima apontam que concluir a graduação é algo difícil para ambos os sexos, mas quanto a ingressar no mercado de trabalho, permanecer na área e ganhar promoção e crescimento profissional após a conclusão do curso é algo mais natural e possível para os homens já as mulheres apontam estes mesmos tópicos como uma barreira a ser transposta. Preconceito e desigualdade de condições é o ponto que ambos os sexos chegam a um consenso de que ainda é algo presente nas empresas.

Finalizando a pesquisa com o questionamento sobre os cargos de liderança se ocorre a predominância masculina. Através dos dados alcançados é possível identificar que na percepção dos alunos de ambos os sexos, os cargos de liderança ainda são majoritariamente masculinos. Percentuais destacados no gráfico 7.

Gráfico 7- Visão de ambos os gêneros, Cargos de liderança predominantemente masculino?

Fonte: Autoras, 2021.

5. CONCLUSÃO

Esse estudo buscou analisar a partir dos dados coletados com os estudantes do Curso de Tecnologia em Logística da Fatec a inserção das mulheres no mercado de trabalho no setor logístico e quanto o mesmo está apto a absorver estas profissionais, na percepção destes acadêmicos. De forma geral podemos concluir que as mulheres estão, cada dia mais, buscando desenvolverem-se através da educação para se tornarem as profissionais que desejarem em qualquer área. Contudo, apesar das conquistas femininas nos últimos anos, ainda existem paradigmas a serem quebrados sobre o papel da mulher na área logística.

Os objetivos foram alcançados ao mapear que o percentual de mulheres no curso vem sendo expressivo e apesar dos resultados apontarem este crescente interesse por cursos antes visto como exclusivamente masculino, ainda se nota o tratamento diferenciado entre os gêneros no que tange a inserção destas profissionais no mercado de trabalho. Espera-se que o mercado de logística proporcione novas oportunidades de trabalho às mulheres, que continuam a desenvolver suas competências com cursos de qualidade, certamente fazem e continuarão a fazer mudanças que proporcionam evolução ao setor logístico.

Como sugestão para estudos futuros este trabalho pode contribuir ao propiciar interesse na discussão do tema, evidenciando os avanços das mulheres ao longo dos anos, nos cursos tecnológicos, no mercado de trabalho e no setor logístico no Brasil.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos à instituição de ensino Fatec pela cessão de informações, pela disponibilidade de nossa orientadora e coorientador. Aos nossos familiares que compreenderam a necessidade da finalização deste artigo.

REFERÊNCIAS

- BALLOU, R. H. **Gerenciamento da cadeia de suprimentos: planejamento, organização e logística empresarial**. Porto Alegre: Bookman, 2001.
- BEATRIZ, A. **Cargos de logística: as diferentes profissões funções exercidas no setor**. Cargox, São Paulo, 28, mar. 2018. Disponível em: <<https://cargox.com.br/blog/cargos-de-logistica-as-diferentes-profissoes-e-funcoes-exercidas-no-setor>>. Acesso em: 20 out.2021.
- BORGES, M. T. A. S.; OLIVEIRA, A. L. **A Mulher e sua Atuação no âmbito da Logística: Um estudo de casos múltiplos na Região do Cariri**. Id on Line Rev.Mult. Psic., 2019, vol.13, n.43, p. 490-505. ISSN: 1981-1179.
- CARVALHO, L. **Perfil do Profissional do Estado da Bahia**. Webnode, 2015. Disponível em: <<http://files.sitedalogistica.webnode.com.br/200000002-d1851d1cfd/Artigo%20Profissional%20de%20Log%C3%ADstica.pdf>>. Acesso em: 15 set. 2021.
- CHRISTOPHER, M. **Logística e gerenciamento da cadeia de suprimentos**. 4. ed. São Paulo: Cengage Education Limited, 2012.
- CPS- CENTRO PAULA SOUZA. **Sobre o Centro Paula Souza**, 2021. São Paulo: CPS, 2021. Disponível em:< <https://www.cps.sp.gov.br/sobre-o-centro-paula-souza/>>. Acesso em: 20 ago. 2021.
- FATEC- FACULDADE DE TECNOLOGIA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Unidades e Cursos, 2021. São Paulo: FATEC, 2021. Disponível em: < <https://www.vestibularfatec.com.br/unidades-cursos/curso.asp?c=179>>. Acesso em: 10 out. 2021.
- GOMES,C.F.S.; RIBEIRO,P.C.C. **Gestão da cadeia de suprimentos integrada à tecnologia da informação**. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2004.
- GONÇALVES, A. **Vida a Dois Relações do Casal Moderno**. São Paulo, 1974.
- IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **Estatísticas de Gênero: Indicadores sociais das mulheres no Brasil**, 2019. Rio de Janeiro: IBGE, 2019. Disponível em: https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101784_informativo.pdf. Acesso em: 2 out. 2021.
- KOBAYASHI, S. **Renovação da logística: como definir estratégias de distribuição global**. 1 ed. São Paulo: Atlas, 2000.
- LANGLEY JR., C. J.; RUTNER, S. M. **Logistics value: definition, process and measurement**. *The International Journal of Logistics Management*, v. 11, p.73-81, 2000.
- LINCROS. O que é preciso para ser um bom profissional de logística?. **Lincros**, 2017. Disponível em: <<https://www.lincros.com/blog/profissional-de-logistica>>. Acesso em: 3 out. 2021.
- MORAES, L. A. O. **A importância da logística para o crescimento das agências dos Correios: um estudo de caso na agência dos Correios na cidade de Guajará no Estado do Amazonas**. 2015. 48 f., il. Monografia (Bacharelado em Administração Pública) —Universidade de Brasília, Universidade Aberta do Brasil, Cruzeiro do Sul–AC, 2015.
- MULHERES estão conquistando espaço no setor de logística. **Terra**, São Paulo, 30 de ago. 2021.

Disponível em: <<https://www.terra.com.br/noticias/mulheres-estao-conquistando-espaco-no-setor-de-logistica,0dfc81ddef74f445c6db75d7bbcd4a503s1epgs.html>> . Acesso em: 26 set. 2021.

NEVES, M. A. O. **O Futuro do Profissional da Logística**. Artigo Guia Log. São Paulo, 2007.

NIGAM, S. **Breaking the Barriers: Women in Logistics**, 2010. SSRN Electronic Journal. 10.2139/ssrn.2428088. Disponível em: <https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2428088>. Acesso em: 5 nov. 2021

NOVAES, A. G. **Logística e gerenciamento da cadeia de distribuição**. Rio de Janeiro: Campus, 2001.

PINTO, M., S.: **Derecho del Trabajo**, São Paulo, Atlas, 2008.

REIS, S.S.; AQUINO, Q. B.. **Um estudo sobre a violência contra a mulher e a importância das políticas públicas educacionais para a promoção da equidade de gênero**. In: COSTA; Marli Marlene Moraes da; STURZA, Janaina Machado; CASSOL, Sabrina (Orgs.). **Direito, Cidadania e Políticas Públicas V**. Curitiba: Multideia, 2010.

REIS, S. S.; COSTA, M. M.M.. **Trabalho, educação & gênero- Desafios e perspectivas da inserção da mulher no mercado de trabalho no século XXI**. Curitiba: Multideia, 2014.

ROSA, R. A. **Gestão de operações e logística I**. Florianópolis: Departamento de Ciências da Administração / UFSC; [Brasília]: CAPES: UAB, 2011

RUTNER, S. M.; LANGLEY, C. J. Logistics Value: definition, process and measurement. **The International Journal Of Logistics Management**, [S.L.], v. 11, n. 2, p. 73-82, jul. 2000. Emerald. <http://dx.doi.org/10.1108/09574090010806173>.

SALES, A. Muita experiência é pouco em logística. 2007. **Revista Tecnológica**. Fevereiro, 2007. p. 48 à 56.

VILELA, B. A. **Competências em logística: uma análise sobre a composição de atributos percebidos dos indicadores de melhor desempenho e valor de profissionais de logística**. 2015. 101 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Administração, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2015. Disponível em:< <https://repositorio.ufmg.br/handle/1843/BUBD-9XZKN4>>. Acesso em: 21 set. 2021.

APÊNDICE - ENTREVISTA COM O COORDENADOR DO CURSO DE LOGÍSTICA /SP

Entrevista realizada com base em questões semiestruturadas elaboradas pelas autoras, no dia 27 de outubro de 2021:

- 1) Segundo a Fundação de Apoio à Tecnologia (FAT) através do relatório do perfil dos 18 mil candidatos aprovados no Vestibular do primeiro semestre 2021, identificou crescimento de dez pontos percentuais em relação a 2020, passando de 33,12 para 47,83% de ingressantes femininas na FATEC. O que está levando as mulheres a buscarem cada dia mais a educação profissional e tecnológica?

Entrevistado: *Entendo que se trata do fenômeno da mulher ocupando espaços que até algum tempo atrás eram essencialmente masculinos. O número de mulheres que procuram os cursos de logística nas Fatecs é relevante. E o talento que elas demonstram tanto como estudantes tanto como profissionais realmente é impressionante.*

- 2) Especificamente em logística você percebe este movimento de ingressantes do sexo feminino?
Entrevistado: *Noto que a procura pelo curso de logística é bastante natural pelas mulheres. Numa estimativa grosseira cerca de 50 por cento dos alunos aprovados no vestibular são mulheres.*

- 3) Acredita que o mercado de trabalho está aberto e preparado para absorver estas profissionais?
Entrevistado: *Olhando o perfil das alunas percebo que são bastante organizadas e focadas. Vejo muitas alunas e egressas ocupando posições bastante importantes dentro do setor e, portanto, me parece que as oportunidades são iguais para homens e mulheres.*

- 4) Artigos atuais de logística destacam que as mulheres possuem várias qualidades que hoje faz diferença no perfil que as empresas buscam como profissionais. Sendo está uma verdade o que ainda dificulta a melhoria de cargos e ingresso no mercado de trabalho destas profissionais em seu ponto de vista?

Entrevistado: *Uma possibilidade é que o setor logístico sempre foi ocupado por homens e está transição ela é gradativa, mas não há dúvida de que a presença de mulheres no setor já é uma realidade.*

Em que momento Logística passou a integrar o quadro de cursos ofertados pela Fatec? Qual a história e progressão da logística dentro da Fatec-ZL?

Entrevistado: *Nós nos orgulhamos pelo fato da Fatec Zona Leste oferecer o 1º curso superior em logística do Brasil e, imaginando que hoje são cerca de 400 cursos ofertados e que o nosso foi o 1º, podemos entender que a FATEC_ZL está na vanguarda entre os cursos mais antigos do País.*